

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGIDA SUDYANING
MAXSUS KIYIMI VA UNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6339547>

Alijonov Muhammadyusuf Jo'rabek o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 3-kurs talabasi

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada deyarli barcha dunyo mamlakatlarida sudyalarning bevosita ish yuritish jarayonida foydalanadigan "sudyaning maxsus kiyimi" masalasini O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligi asosida tahlil qilingan. Tahlil davomida maxsus kiyimning ko'rinishi, o'ziga xos xususiyatlari hamda boshqa mamlakatlardagi sudyalarning kiyimidan ayrim farqli va o'xshash tomonlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sud, sudya, sudyaning maxsus kiyim, mantiya, qonun.

O'zbekiston Respublikasining ayni damdagi "Sudlar to'g'risida"gi Qonuni yangi tahrirda bo'lib, oldingilaridan farqlanishi barchamizga ma'lum. Masalaning mohiyatini kengroq yoritish maqsadida aynan "sudyalarning maxsus kiyimi" masalasini mustaqil O'zbekistonda qabul qilingan har bir "Sudlar to'g'risida"gi Qonunlar bilan asoslantirishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

O'zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrda qabul qilingan "Sudlar to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq sudyalarning maxsus kiyimi sud hokimiyatining ramzlari sifatida Qonunning 84-moddasida belgilab o'tilgan hamda uning mazmuni quyidagicha bo'lgan:

Sudyalarning sudlov ishini maxsus kiyimda olib boradilar. Bu kiyimning tavsifi va namunasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan tasdiqlanadi.

Yuqoridagi normadan ko'rinib turganidek, sudyalarning maxsus kiyimda faoliyati olib borishlari mustaqillikning ilk yillaridanoq qonuniy ahamiyat kasb etgan va asosga ega bo'lgan, biroq bu amaliyotda o'z aksini topmagan. Keyinchalik, ushbu Qonunning yangi tahriri O'zbekiston Respublikasining 2000-yil 14-dekabrda "Sudlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqida"gi Qonuni bilan tasdiqlangan.

Yangi tahrirda qabul qilingan Qonunda ham ko'plab o'zgarishlar qatorida sudyalarning maxsus kiyimi bilan bog'liq masala ham alohida ahamiyat kasb etgan holda mustaqil norma sifatida aks ettiriladi. "Sudlar to'g'risida"gi yangi tahrirdagi

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Qonunning 84-moddasida sudyalarning maxsus kiyimi bilan bog`liq huquqiy asos quyidagicha aks ettirilgan:

Sudyalar sud majlisini maxsus kiyimda olib boradilar. Sudyaning maxsus kiyimi tavsifi va namunalari O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tomonidan tasdiqlanadi.

Yuqoridagi kabi, mazkur tahrirda ham garchi maxsus kiyim alohida asoslantirilgan bo`lsada, bu Qonun ham sudyalarning sud majlisini maxsus kiyimda olib borishini ancha vaqtgacha amaliyotda namoyon qila olmadi, ya`ni ijrosi amalga oshmadi. Faqatgina 2019-yilga kelib, ushbu masalaga alohida e`tibor berildi hamda mamlakatda sud hokimiyatining nufuzini oshirish va sudyalarning mustaqilligini yanada mustahkamlash maqsadida O`zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi, Konstitutsiyaviy sud va Oliy sud bilan birgalikda sudyalarning maxsus kiyimi namunalari ishlab chiqildi.

2017–2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasini «Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturining 39-bandida O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga sudyaning maxsus kiyimi tavsifi va namunalarini ishlab chiqish topshirilgan edi[1]. Shu munosabat bilan O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2019-yil 12-oktabrdagi yigirma uchinchi yalpi majlisida O`zbekiston Respublikasi sudyalarining maxsus kiyimi tavsifi va namunasini tasdiqlash to`g`risidagi masala kun tartibidagi muhim masalalardan biri bo`ladi. Aynan mazkur yalpi majlisda bugungi kungi sudyalarni maxsus kiyimi namunasi ishlab chiqiladi.

Biz yuqorida keltirgan 2000-yil 14-dekabrdagi “Sudlar to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Qonuni ham keyinchalik o`z kuchini yo`qotib, 2021-yil 28-iyuldagi O`RQ-703-sonli yangi tahrirdagi “Sudlar to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilinadi. Mazkur Qonunning 95-moddasida aynan biz tahlil qilayotgan sudyalarning maxsus kiyimi bilan bog`liq norma o`z aksini topgan bo`lib, qaysidir ma`noda ijrosi amalga oshirilganligi bilan va amaliyotga tatbiq etilganligi bilan ahamiyatli.

Tahlilimiz davomida yuqorida sudyaning maxsus kiyimi masalasining qonunchiligimizdagi asosi xususida ma`lumotlarni keltirib o`tdik. Ana endi bugungi kundagi sudyalar maxsus kiyimining ko`rinishi qanday ekanligi masalasiga to`xtalib o`tsak. Xo`sh, sudyalarining maxsus kiyimi qanday ko`rinishda bo`ladi? Bugungi kundagi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vaziri, o`sha paytdagi senator A. Toshqulov bu masalada quyidagicha fikr bildiradi:

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- Respublika sudlari sudyalari uchun maxsus kiyim rangi to`q-ko`k, Konstitutsiyaviy sud sudyalari uchun esa to`q-olcha rangda bo`ladi;
- maxsus kiyim tarkibi 70 foiz jundan iborat bo`ladi;
- to`plam maxsus kiyim, manishka va ipak bo`yinbog`-plastrondan iborat bo`ladi va u sudyalarning individual tana o`lchamlari bo`yicha, faqatgina sudyalik guvohnomasi asosida buyurtmaga qabul qilinadi;
- sudyalik maxsus kiyimining to`plami uchun ishlatiladigan mato qishki va yozgi holati bo`yicha o`zgarishi mumkin;
- maxsus kiyimining foydalanish muddati – 2 yil [2].

Mazkur namunani ishlab chiqishda, senatorlarning qayd etishlaricha, nafaqat milliy qadryatlarimiz, balki xalqaro tamoyillar hamda ilg`or mamlakatlar tajribalari ham o`rganib chiqilgan. Xususan, AQSh, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Rossiya, Qozog`iston shular jumlasidan.

Shu o`rinda, ilk bora ushbu namunadagi maxsus kiyimdan foydalanilgani ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu bo`yicha Oliy sud ma`lumotlariga ko`ra, 2020-yil 21-fevral sanasida O`zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenumining majlisi bo`lib o`tadi. E`tiborlisi, Plenum a`zolari O`zbekiston Respublikasi tarixida birinchi marotaba yig`ilishda O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2019-yil 12-oktyabrdagi "O`zbekiston Respublikasi sudyalarining maxsus kiyimi tavsifi va namunasini tasdiqlash to`g`risida"gi qarori bilan tasdiqlangan sudyalik mantiyasida ishtirok etadi [3].

Sudyalarning maxsus kiyimi – mantiya haqida yana ayrim qiziqarli hamda muhim ahamiyat kasb etadigan ma`lumotlarni keltiradigan bo`lsak, sud hokimiyatining ushbu atributi Yevropa mamlakatlarida XVII asrdayoq qonuniylashtirilgan bo`lsa, MDH mamlakatlari orasida Ukraina hamda Rossiya qonun chiqaruvchilari birinchilardan bo`lib 1992-yilda sudyalarning maxsus kiyimini tasdiqlaydilar.

Angliya misolida ko`radigan bo`lsak, G`arbiy Yevropaning aynan qaysi mamlakati sudyalari birinchi bo`lib mantiya kiyganlari noma`lum bo`lsa ham, ammo bu an`ana 1635-yilgi ingliz Sud qoidalarida (Judges' Rules) hujjatlashtirib qo`yilgan edi. Unga ko`ra, qishda sudyalar oq mo`ynali qora ko`ylak kiyishi kerak bo`lgan, yozda - binafsha rangli mantiya kiyilgan. Liboslar juda turli tuman bo`lib, bu 1694-yilgacha rang-barang tarzda saqlanib qolgan, lekin mabuda Femidaning britaniyalik rahnamolari tomonidan mamlakatni 32 yil boshqargan, hukmronlik qilgan marhum qirolicha Mariya II uchun motam belgisi sifatida abadiy qora kiyim kiyganlaridan so`ng qora rang sifatida tarixga muhrlanganligi haqida ma`lumotlar mavjud [4]. Shuningdek, Angliyada, sud kiyimining ajralmas atributlari orasida

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

pariklar bugungi kungacha saqlanib qolganligi ma'lum. Yaqin vaqtgacha ularni mamlakatning barcha sudyalari kiyib yurishgan. 2008-yilga kelibgina faqat jinoiy ishlarni ko'rib chiqadigan sudyalar ularni kiyishlari kerakligi belgilanadi. Bunga sabab sifatida esa fuqarolarni asossiz qo'rqitmaslik va adolat himoyachisining ulug'vorligiga putur yetkazmaslik uchun fuqarolik va ma'muriy sud ishlarini yuritishda maxsus kiyin tarkibidan pariklarni olib tashlab ish yuritishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari ranglarda ham ayrim o'zgarishlar kuzatilgan, xususan, mantiyalar to'q ko'k rangda bo'lishi, manjet hamda yoqalari esa baxmal bilan bezatilishi belgilangan. Maxsus kiyimdagi oltin, binafsha hamda ko'k lentalar esa ranglardan kelib chiqib sudyalarning o'ziga xos iyerarxiyasini namoyon etardi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sudyalarning maxsus kiyimini, fikrimizcha, davlat hokimiyatining ramzi sifatida ham e'tirof etishimiz mumkin bo'ladi. Chunki, sud hokimiyati davlat hokimiyatining muhim hamda mustaqil tarkibiy qismlaridan biri hisoblanar ekan, sud hokimiyatining ramzi hisoblangan sudyalarning maxsus kiyimini, o'z navbatida, davlat hokimiyatining ramzi deb aytsak ham bo'ladi, bizningcha. Huddi, oq xalat – shifokorlarning o'ziga xos belgisi, ramzi bo'lgani kabi, mantiya ham sudyalarning alohida maqomini ifoda etadi.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. Elektron manba: <https://lex.uz/ru/docs/-4168749>
2. <https://m.kun.uz/uz/news/2019/10/12/senat-sudyalarning-maxsus-kiyimi-namunasini-tasdiqladi>
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2019-yil 12-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi sudyalarning maxsus kiyimi tavsifi va namunasini tasdiqlash to'g'risida" gi qarori;
4. <https://sud.uz/ru/sudeyskaya-mantiya/>